

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Расчет линейных электрических цепей синусоидального тока (новый метод и программы МАТЛАБ))

Аннотация

Предлагается новый метод и алгоритмы расчета линейных электрических цепей синусоидального тока.

Метод основан на недавно найденном вариационном принципе оптимума в линейных электрических цепях переменного тока. Это означает, что для любой такой цепи существует единственный оптимум некоторого функционала. Этот единственный оптимум может быть найден быстродействующим методом градиентного спуска, что очень привлекательно для приложений. При этом существует обратная зависимость между точностью и временем решения. На практике это означает, что пользователь может быстро перебирать приближенные варианты, а затем более точно рассчитать выбранный вариант. Кроме того, вдвое сокращается количество уравнений задачи.

Содержание

- Предисловие \ 2
- 1. Введение \ 3
- 2. Расчетные соотношения \ 4
- 3. Алгоритм расчета \ 4
- 4. Описание схемы \ 5
 - 4.1. Ветви и узлы \ 5
 - 4.2. Источники тока \ 6
 - 4.3. Взаимоиндуктивности \ 7
- 5. Расчет схемы \ 8
- 6. Результаты расчета \ 8
- 7. Основная функция \ 9
- 8. Примеры расчета \ 9
- Литература \ 10
- Программы \ 11-16

Предисловие

Метод расчета основан на найденном автором вариационном принципе оптимума в линейных электрических цепях переменного тока [1]. Это означает, что для любой такой цепи существует единственный оптимум некоторого функционала. Этот единственный оптимум может быть найден быстродействующим методом градиентного спуска, что очень привлекательно для приложений. При этом существует обратная зависимость между точностью и временем решения. На практике это означает, что пользователь может быстро перебирать приближенные варианты, а затем более точно рассчитать выбранный вариант.

На основе этого метода предлагается новый метод и алгоритмы расчета линейных электрических цепей синусоидального тока. Эти цепи могут иметь произвольную конфигурацию и содержать

- сопротивления,
- ёмкости,
- индуктивности,
- взаимоиндуктивности, в т.ч. с комплексными значениями,
- источники напряжения,
- источники тока.

Существующие методы расчета указанных электрических цепей основаны на их описании системой линейных уравнений и последующем решении этой системы. В нашем случае электрическая цепь перед расчетом преобразуется в т.н. безусловную электрическую цепь, параметры (напряжения и токи) которой с заданной точностью совпадают с одноименными параметрами исходной электрической цепи. Затем безусловная электрическая цепь рассчитывается методом поиска оптимума некоторого функционала. При этом в отличие от известных методов

- существует обратная зависимость между точностью и временем решения; на практике это означает, что пользователь может быстро перебирать приближенные варианты, а затем более точно рассчитать выбранный вариант;
- вдвое сокращается количество уравнений задачи (точнее, система уравнений для обычной электрической цепи содержит уравнения первого и второго законов Кирхгофа, а для безусловной электрической цепи система уравнений содержит лишь уравнения второго закона Кирхгофа);

1. Введение

Рассмотрим электрическую цепь, пример которой приведен на фиг. 1, где

R_k - сопротивление ветви,

L_k - индуктивность ветви,

M_{kn} - взаимоиндуктивность двух ветвей,

S_k - обратная величина ёмкости ветви,

E_k - э.д.с. ветви,

H_m - источник узлового тока,

φ_m - узловой потенциал,

ρ - методическое сопротивление.

Фиг. 1.

Методические сопротивления ρ отсутствуют в реальной электрической цепи. Оно имеет смысл сопротивления, включенного между каждым узлом и общей точкой. Его включение

позволяет преобразовать исходную электрическую цепь в т.н. безусловную электрическую цепь. Такая цепь описывается системой уравнений с меньшим числом неизвестных (исключаются уравнения первого закона Кирхгофа). Кроме того, функционал для безусловной электрической цепи имеет безусловный оптимум (что и дало название этой цепи). При $\rho \rightarrow \infty$ безусловная электрическая цепь аппроксимирует обычную электрическую цепь с теми же параметрами (напряжениями и токами), но при $\rho = \infty$. Другими словами, режим безусловной электрической цепи при $\rho \rightarrow \infty$ стремится к режиму аппроксимируемой электрической цепи. Следовательно, расчет электрической цепи может быть заменен расчетом безусловной электрической цепи при достаточно больших ρ . Этот способ используется в дальнейшем.

2. Расчетные соотношения

В [1] показано, что безусловная электрическая цепь описывается системой уравнений вида

$$\left(j \left(\omega \cdot M - \frac{1}{\omega} S \right) + R \right) i - E = 0, \quad (1)$$

где

$$S = S,$$

$$R = \left(R + \rho \cdot N^T N \right), \quad (2)$$

$$E = \left(E - \rho \cdot \left(N^T H \right) \right),$$

Кроме того,

$$X = Ni + H, \quad (3)$$

$$\varphi = -\rho \cdot X, \quad (4)$$

3. Алгоритм расчета

Алгоритм расчета состоит в многократном решении системы уравнений (1) и заключается в следующем:

1. Преобразование схемы к стандартному виду – см. фиг. 1.
2. Подготовка таблиц описания исходной электрической схемы.
3. Формирование из этих таблиц матриц R , M , S , N и векторов E , H .

4. Назначение пользователем допустимого значения относительной ошибки по второму законом Кирхгофа $\varepsilon_2 \min$ для безуловой схемы.

5. Выбор значения методического сопротивления по формуле

$$\rho = k_\rho \max(|Z|); \quad (6)$$

где коэффициент увеличения методического сопротивления, назначаемый пользователем.

6. Расчет матриц и векторов по (2).

7. Решение системы уравнений (1). Текущее значение ошибки по второму закону Кирхгофа ε_2 на каждой итерации вычисляется по формуле

$$\varepsilon_2 = \max(|p|) / \max(|E|, |\varphi|); \quad (7)$$

здесь градиент p равен значению левой части выражения (1). В первой итерации, когда потенциалы φ еще неизвестны, принимается $\varphi = 0$.

8. Вычисление текущего значения ошибки по первому закону Кирхгофа. Для этого вычисляются узловые токи по формулам (3) и (4). Указанная ошибка

$$\varepsilon_1 = \max(|\varphi|/\rho) / \max(|H|, |i|); \quad (8)$$

вычисляются также узловые потенциалы по формулам (5,6).

9. При $\varepsilon_2 > \varepsilon_2 \min$ расчет выполняется возврат к п. 7, а в противном случае выдаются результаты расчета: токи i , потенциалы φ , относительные ошибки ε_1 , ε_2 .

4. Описание схемы

Описание схемы представляет собой массивы **V, H, M**.

4.1. Ветви и узлы

Вначале узлы схемы нумеруются в произвольном порядке. Ветви схемы определяются номерами начального **N1** и конечного **N2** узла. Ветвь может содержать сопротивление **R**, источник напряжения $\mathbf{U} = \text{Re}(\mathbf{U}) + j * \text{Im}(\mathbf{U})$, индуктивность **L**, конденсатор с обратной емкостью **S**. Выбор того, какой из двух узлов назначить начальным, имеет значение только в том случае, если ветвь

содержит диод. Тогда начальным узлом назначается тот, который примыкает к положительному полюсу диода. Ток (определяемый в результате расчета) имеет положительное направление от начального к конечному узлу.

Каждая строка массива **V** описывает одну из ветвей и имеет следующий вид:

$$\mathbf{V}(k, :) = [\mathbf{N1}, \mathbf{N2}, \mathbf{Re}(U), \mathbf{Im}(U), \mathbf{R}, \mathbf{L}, \mathbf{S}]$$

4.2. Источники тока

Кроме того, схема может содержать источники тока, включенные между общей точкой и некоторыми узлами. Положительным направлением тока из источника является направление к узлу. Описание источников тока представляет собой массив следующего вида:

$$\mathbf{H} = [\mathbf{H1}, \mathbf{H2}, \dots, \mathbf{HN}, \dots]$$

где каждому узлу **N** ставится в соответствие число **HN** – комплексная величина тока источника тока или ноль, если в данном узле источника тока нет.

В реальной схеме источник тока включен в некоторую ветвь. Для приведения такой схемы к "каноническому" виду (описанному выше) необходимо проделать следующее:

- выделить источник тока в отдельную ветвь (не содержащую других элементов),
- преобразовать такую ветвь в два источника тока по схеме, приведенной на фиг. 2 – см. преобразование **a** ---> **b**.

Фиг. 2.

Очевидно, что каноническая схема должна удовлетворять условию

$$\mathbf{sum}(\mathbf{H}) = 0.$$

При постановке задачи необходимо следить за выполнением этого условия!

4.3. Взаимоиндуктивности

Наконец, схема может содержать взаимоиנדуктивности. Массив взаимоиנדуктивностей \mathbf{M} представляет собой квадратную матрицу, где на пересечении k -строки и m -столбца находится значение взаимоиנדуктивности M_{kn} . Заметим, что $M_{km} = M_{mk}$.

Трансформатор, как элемент, создающий взаимоиנדуктивность M_{km} , создает также индуктивности L_k^{km} и L_m^{km} в ветвях k и m соответственно. В схеме трансформатор заменяется на индуктивности L_k^{km} , L_m^{km} и взаимоиנדуктивность M_{km} .

Если трансформатор с полным потокосцеплением имеет количество витков n_k и n_m в обмотках, то

$$L_k^{km} = an_k^2, \quad L_m^{km} = an_m^2, \quad M_{km} = an_k n_m, \quad (1)$$

где a – постоянная величина. Таким образом, взаимоиנדуктивность

$$M_{km} = \sqrt{L_k^{km} L_m^{km}}, \quad M_{mk} = M_{km}, \quad (2)$$

а полная индуктивность k -ветви

$$L_k = M_{kk} = L_k^o + \sum_{m \neq k} L_k^{km}, \quad (3)$$

где L_k^o – индуктивность элемента, не создающего взаимоиנדуктивность. Аналогичные соотношения имеют место и для взаимоиנדуктивностей с неполным потокосцеплением. Из этих соотношений следует, что для реальных электрических цепей матрица \mathbf{M} является положительно определенной [1]. Это свойство данной матрицы обеспечивает сходимость алгоритма.

В энергосистемах используются устройства, которые представляют собой трансформаторы с комплексным коэффициентом трансформации. Поэтому в программе предусмотрено, что матрица \mathbf{M} может быть матрицей комплексных чисел.

5. Расчет схемы

Расчет схемы выполняется итеративно и результат расчета, как правило, является приближенным. При этом в результате появляются невязки – отклонения от нуля в уравнениях законов Кирхгофа. Им соответствуют относительные ошибки нарушения этих законов.

Количество итераций (т.е. длительность расчета) и достигнутые ошибки ε_1 , ε_2 выполнения законов Кирхгофа регулируются

- величиной коэффициента k_ρ увеличения методического сопротивления и
- величиной допустимой относительной ошибки второго закона Кирхгофа для безусловной схемы $\varepsilon_2 \min$.

Эти величины задаются пользователем. Методическое сопротивление должно намного превышать все сопротивления ветвей для того, чтобы была достигнута допустимая ошибка первого закона Кирхгофа. Коэффициент k_ρ и является коэффициентом такого превышения. Допустимая ошибка $\varepsilon_2 \min$ должна намного превышать допустимую ошибку второго закона Кирхгофа для реальной схемы. По результатам пробного расчета пользователь должен корректировать величины k_ρ и $\varepsilon_2 \min$ для получения желаемых значений ε_1 , ε_2 .

6. Результаты расчета

В результате расчета формируются два массива, которые представляют собой следующие таблицы:

Nodes

Node	Re(φ)	Im(φ)	Re(H)	Im(H)	e_1	$ \varphi $	cos

Branches

Num	nBeg	nEnd	Re(E)	Im(E)	R	L	S	Re(i)	Im(i)	e_2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

В этих таблицах

e_1, e_2 – соответственно абсолютные ошибки по первому и второму законам Кирхгофа,
COS – косинус аргумента комплексного числа φ .

7. Основная функция

M-функция для расчета электрической схемы имеет вид:

```
function [Branches, Nodes, erK2, erK1, k, ro]  
=...SinCir2 (kromin, eK2min, ...  
             omega, maxIter, H, M, B)
```

Входными аргументами здесь являются

B – матрица, описанная в разделе 4.1,

M – матрица, описанная в разделе 4.3,

H – вектор, описанный в разделе 4.2,

eK2min – допустимое значение относительной ошибки

$\varepsilon_{2\min}$ второго закона Кирхгофа для безусловной схемы,

maxIter – допустимое число итераций,

kromin – коэффициент k_ρ увеличения методического сопротивления,

omega – круговая частота.

Выходными величинами здесь являются

Branches – матрица, описанная в разделе 4.6,

Nodes – матрица, описанная в разделе 4.6,

erK2 – достигнутое значение относительной ошибки ε_2 второго закона Кирхгофа,

erK1 – достигнутое значение относительной ошибки ε_1 первого закона Кирхгофа,

k – выполненное количество итераций,

ro – используемое значение методического сопротивления ρ .

8. Примеры расчета

Для примера приведена

```
function test4 ()
```

которая определяет входные параметры основной функции, обращается к ней и печатает ее выходные параметры. Этот тест рассчитывает схему, изображенную на фиг. 3. Читатель может менять в этом тесте параметры обращения к основной функции.

Фиг. 3.

Литература

1. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, третья редакция. Publisher by “MiC”, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3597754>
2. Khmelnik S.I. Variational Principle of Extremum in electromechanical and electrodynamic Systems, second edition. Published by “MiC” - Mathematics in Computer Comp., <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3926034>

Программы

Оглавление

1. **Branches**
2. **Dobavki**
3. **energo4**
4. **ErrorKirh1**
5. **ErrorKirh2**
6. **MakRes**
7. **midRLC**
8. **sca**
9. **SinCir2**
10. **SinLin**
11. **test4**
12. **VGfconfigFromTable**
13. **VGffromConfig**

```
function [VGfvetvi,Inzidenz,EEreal,SSS,...
          LLL,RRR,M] = Branches(bran,HH)
%
vuzly=size(HH);
VGfuzly=vuzly(2);
vetvi=size(bran);
VGfvetvi=vetvi(1);
[nvetvi,Config]=VGfconfigFromTable(bran);
if VGfvetvi == nvetvi
else
    ErrorInBranches_1='VetviNeSovpadaut'
end
[Inzidenz,EEreal,SSS,LLL,RRR] =...
    VGffromConfig( VGfvetvi,VGfuzly,Config);

function [E,RN,MMM] = Dobavki(ro,...
    AddForE,AddForR,EEreal,rrrDiag,mmmDiag)
%
E=EEreal - ro * AddForE;
RN = rrrDiag + ro * AddForR;
MMM = mmmDiag ;
```

```

function [b,M,HH] = energo4
%           Nodes Voltage
% Branch   Bg Ed Re Im R L S
b(1,:) = [ 1, 1, 2, 1, 0, 12, 0.6, 0.01];
b(2,:) = [ 2, 2, 3, 0, 2, 23, 0.5, 0];
b(3,:) = [ 3, 3, 4, 3, 0, 34, 0.4, 0.01];
b(4,:) = [ 4, 4, 1, 5, 6, 41, 0.3, 0];
b(5,:) = [ 5, 1, 3, -6, 5, 13, 0.2, 0.01];
b(6,:) = [ 6, 2, 4, -5, 6, 24, 0.1, 0];
M=zeros(6,6);
mode=3;
if mode==1
    HH=[0,0,0,0];
elseif mode==2
    HH=[1,2,3,-6];
elseif mode==3
    HH=[0,0,0,0];
    M(3,6)=0.2;
    M(3,6)=M(6,3);
elseif mode==4
    M(3,6)=0.2;
    M(3,6)=M(6,3);
    HH=[1,2,3,-6];
end

```

```

function [ErrKirh1,ff,ii] ...
    = ErrorKirh1(ro,maxHP,NN,g,HH)

```

```

%
ii = conj(HH')+NN*g;
ff = -ro * ii;
maxI = max([maxHP,max(abs(g))]);
maxEK1 = max(abs(ii));
ErrKirh1 = maxEK1 / maxI;

```

```

function [ErrKirh2,pp] = ErrorKirh2(Z,qqt,E)

```

```

%
pp = (Z*qqt-E);
maxPP = max(abs(pp));
maxEE = max(abs(E));
ErrKirh2 = maxPP / maxEE;

```

```

function [nod,bran] = ...
    MakRes (qqt,pp,ff,Inebalans,b,HH)
%
bran=b;
    bran(:,11)=abs(pp);
    bran(:,9)=real(qqt);
    bran(:,10)=imag(qqt);
    a=size(ff);
    c=a(1);
    for k=[1:1:c]
        nod(k,1)=k;
    end
    nod(:,2)=real(ff);
    nod(:,3)=imag(ff);
    nod(:,4)=real(HH);
    nod(:,5)=imag(HH);
    nod(:,6)=abs(Inebalans);
    nod(:,7)=abs(ff);
    nod(:,8)=(real(ff)./abs(ff));

function [midRo]=midRLC(omega,RRR,LLL,SSS)
% вычисление начального значения методического
% сопротивления - см. п. 5 алгоритма
    v = RRR.^2+(omega*LLL-(1/omega)*SSS).^2;
    s = sqrt(v);
    a = sum(s,2);
    midRo = a/size(RRR,2);

function [bran,nod,ErrKirh2,ErrKirh1,k,ro] ...
    =
SinCir2(kromin,eK2min,omega,maxIter,HH,M,b)
% реализует п.п. 5 - 9 алгоритма
    [VGFvetvi,NN,EEreal,SSS,LLL,RRR] =Branches
(b,HH);
    ro=kromin * midRLC(omega,RRR,LLL,SSS) ;
    NTN = NN' * NN;
    AddForE = NN'*conj(HH');
    AddForR = NTN ;
    EEreal=conj(EEreal');
    maxEreal=norm(EEreal)
    sssDiag = diag(SSS);

```

```
rrrDiag = diag(RRR);  
mmmDiag = diag(LLL);  
maxHP=max(abs(HH));  
[E,RN,MMM] = Dobavki(ro,...
```

```
AddForE,AddForR,EEreal,rrrDiag,mmmDiag);  
MMM=MMM+M;  
Z = RN+j*(omega*MMM-sssDiag/omega);  
[res,erK2,k,qqt,er] =  
SinLin(E,Z,eK2min,maxIter);  
[ErrKirh1,ff,ii] =  
ErrorKirh1(ro,maxHP,NN,qqt,HH);  
[ErrKirh2,pp] = ErrorKirh2(Z,qqt,E);  
[nod,bran]=MakRes (qqt,pp,ff,ii,b,HH);
```

```
function [c] = sca(a,b)
```

```
%  
c=(real(a)'*real(b))+(imag(a)'*imag(b));
```

```
function [res,erMin,k,q,er] = ...
```

```
    SinLin(E,Z,maxEr,maxK)
```

```
%  
Emax=sca(E,E);  
q=(0+j*0)*E;  
k=1;  
er(1)=10*maxEr;  
p = (Z*q-E);  
while er(k) > maxEr  
    a = sca(p,p);  
    b = sca(real(Z)*p,p) + j*sca(imag(Z)*p,p);  
    q = q - p*(a/b);  
    p = (Z*q-E);  
    no = sca(p,p);  
    er(k+1) = no/Emax;  
    if er(k+1) > 100*er(2)  
        k=k+1;  
        res=2;  
        break;  
    end  
    k=k+1;  
    if k > maxK
```

```
        res=1;
        break;
    end
    res=0;
end
erMin=er(k);
```

function test4

```
%
    freq=50;
    omega=2*pi*freq;
    eK2min=0.00001;
    maxIter=50000;
    kromin=65;
    [b,M,HH] = energo4;
    [bran,nod,erK2,erK1,k,ro] = ...
        SinCir2
(kromin,eK2min,omega,maxIter,HH,M,b)
```

function [n,Config]=VGFconfigFromTable(b)

```
%
a=size(b);
n=a(1);
    linold = 0;
    k=1;
    while k<=n
        lin = b(k,1);
        if lin == (linold + 1);
        else
            ErrorInBranches_2=22222
        end
        linold = lin;
        Config(lin, 1) = b(k,2); %[TopBeg]
        Config(lin, 2) = b(k,3); %[TopEnd]
        Config(lin, 3) = b(k,4); %[Ur]
        Config(lin, 4) = b(k,5); %[Ux]
        Config(lin, 5) = b(k,8); %[SS]
        Config(lin, 6) = b(k,7); %[LL]
        Config(lin, 7) = b(k,6); %[RR]
        k = k + 1;
    end
```

```
function [Inzidenz,EEreal,SSS,LLL,RRR]=...
    VGFfromConfig (VGFvetvi,VGFuzly,Config)
%
uz = 0;
Inzidenz=zeros(VGFuzly, VGFvetvi);
k = 1;
while k <= VGFvetvi
    a = Config(k, 1);
    if a > uz
        uz = a;
    end
    b = Config(k, 2);
    if b > uz
        uz = b;
    end
    if a > 0
        Inzidenz(a , k) = -1;
    end
    if b > 0
        Inzidenz(b , k) = 1;
    end
    EEreal(k) = Config(k, 3) + j*Config(k,
4);
    SSS(k ) = Config(k, 5);
    LLL(k ) = Config(k, 6);
    RRR(k ) = Config(k, 7);
    k = k + 1;
end
if VGFuzly == uz
else
    VGFuzly
    uz
    ErrorInConfig_3='UzlyRaznye'
end
```